

ANATOMIA OCULAR: SEGMENTOS EXTERNO E INTERNO DO GLOBO OCULAR

Cleiciara Guirra Gonçalo
Camila Hiromi Tamura Bittencourt
Tânia Tie Miura Ishiy Hanada
Matheus Buffi Marconi
Marcia Freitas Teles
Luciane Eloisa Brandt Benazzi

RESUMO

O estudo da anatomia ocular é fundamento indispensável para a prática clínica em optometria. O globo ocular está alojado em órbitas ósseas bilaterais que o protegem e abrigam seus anexos: pálpebras, cílios, conjuntiva, músculos extraoculares e aparelho lacrimal, cada qual com funções de proteção, lubrificação e motilidade. Internamente, o bulbo organiza-se em três túnicas — fibrosa (córnea e esclera), vascular (coróide, corpo ciliar e íris) e nervosa (retina) — e em duas câmaras: anterior, preenchida por humor aquoso, e posterior, preenchida por humor vítreo. A compreensão integrada dessas estruturas é condição essencial ao diagnóstico e ao manejo das alterações visuais.

Palavras-chave: anatomia ocular; segmento externo; segmento interno.

ABSTRACT

The study of ocular anatomy is an indispensable foundation for clinical practice in optometry. The eyeball is housed in bilateral bony orbits that protect it and shelter its appendages: eyelids, eyelashes, conjunctiva, extraocular muscles, and lacrimal apparatus, each with functions of protection, lubrication, and motility. Internally, the bulb is organized into three tunics—fibrous (cornea and sclera), vascular (choroid, ciliary body, and iris), and nervous (retina)—and into two chambers: anterior, filled with aqueous humor, and posterior, filled with vitreous humor. An integrated understanding of these structures is essential for the diagnosis and management of visual impairments.

Keywords: ocular anatomy; external segment; internal segment.

1 INTRODUÇÃO

A anatomia do globo ocular representa um dos pilares da formação em optometria. Conhecer a organização estrutural do olho — das cavidades ósseas que o protegem às camadas internas responsáveis pela transdução luminosa — é pré-requisito para a interpretação dos achados clínicos e para a tomada de decisão terapêutica. O domínio anatômico, portanto, não é meramente acadêmico, mas diretamente aplicado ao cotidiano do profissional de saúde ocular.

COMO REFERENCIAR ESTE ARTIGO:

GONÇALO, C. G. *et al.* Anatomia ocular: segmentos externo e interno do globo ocular. **Ciênc. saúde foco**, São Paulo, v. 2, n. 1, 2025. Disponível em: [\[endereço de acesso\]](#). Acesso em: [\[dia mês abreviado e ano\]](#).

A divisão mais didática e consagrada na literatura distingue dois grandes segmentos: o externo, que engloba as estruturas acessórias ao redor do bulbo ocular, e o interno, que compreende as estruturas do próprio bulbo responsáveis pela formação e condução da imagem visual.

O presente artigo discorre sobre a anatomia dessas estruturas com base nos fundamentos descritos na literatura especializada em optometria clínica, abordando órbitas, anexos oculares, túnicas do bulbo e câmaras oculares.

2 AS ÓRBITAS

Os olhos estão inseridos em cavidades ósseas denominadas órbitas, estruturas bilaterais em formato de pirâmide localizadas no esqueleto facial. No adulto, o volume médio de cada órbita é de aproximadamente 30 cm³, mas o globo ocular ocupa apenas 20% desse espaço, sendo o restante preenchido por músculos extraoculares e tecido adiposo. As dimensões médias são 40 mm de altura, 36 mm de largura e entre 42 e 50 mm de profundidade. A órbita é constituída por quatro paredes ósseas: superior (osso frontal e asa menor do esfenóide), inferior (maxilar, zigomático e palatino), medial (etmóide, frontal, lacrimal e esfenóide) e lateral (zigomático e esfenóide, a mais resistente). Sua função principal é abrigar e proteger o bulbo ocular, os nervos, os vasos e o sistema lacrimal.

2.1 PÁLPEBRAS E GLÂNDULAS DO FILME LACRIMAL

As pálpebras protegem o bulbo ocular de agentes externos e, pelo movimento de piscada, distribuem e drenam a lágrima, lubrificando a córnea. Sua pele é fina e composta por epiderme e derme. Nelas localizam-se as glândulas produtoras das distintas camadas do filme lacrimal:

Glândulas Meibomianas (tarsais): produzem a camada lipídica, retardando a evaporação e lubrificando as margens palpebrais

Glândulas de Zeiss e de Moll: glândulas sebáceas e apócrinas ciliares que contribuem para a fração lipídica

Glândulas de Krause e de Wolfring: localizadas no fórnice conjuntival e abaixo das pálpebras, secretam a fração aquosa

Células caliciformes da conjuntiva: secretam glicoproteínas que formam a camada mucínica, responsável pela aderência do filme lacrimal à superfície ocular.

2.2 CONJUNTIVA, CÍLIOS E APARELHO LACRIMAL

Os cílios, com ciclo de vida de 90 a 100 dias, atuam como barreiras mecânicas durante a piscada, expulsando detritos e protegendo contra excesso de luz. A conjuntiva é uma fina membrana mucosa que reveste a face interna das pálpebras (conjuntiva tarsal) e a superfície anterior do bulbo, exceto a córnea (conjuntiva bulbar); sua união forma o fórnice conjuntival, onde se localizam as glândulas de Krause.

O aparelho lacrimal divide-se em parte secretora — integrada pela glândula lacrimal principal e acessória e pelas demais glândulas palpebrais — e parte excretora, composta por ponto lacrimal, canalículo, saco lacrimal e ducto nasolacrimal. Durante a piscada, as pálpebras distribuem o filme lacrimal e comprimem o excedente em direção ao ponto lacrimal, favorecendo a excreção e removendo detritos.

2.3 MÚSCULOS EXTRAOCULARES

Seis músculos extraoculares inseridos na esclera controlam os movimentos do bulbo ocular. Dividem-se em retos (Medial, Lateral, Superior e Inferior) e oblíquos (Superior e Inferior). Com exceção do Oblíquo Inferior — originado na parede medial da órbita —, todos se originam no anel de Zinn. O Oblíquo Superior atravessa a tróclea, que age como polia, alterando seu curso de inserção. Suas ações e inervações principais são:

- Reto Superior: elevação; III par craniano
- Reto Inferior: depressão; III par craniano
- Reto Lateral: abdução; VI par craniano
- Reto Medial: adução; III par craniano
- Oblíquo Inferior: exciclodução; III par craniano
- Oblíquo Superior: inciclodução; IV par craniano
- Segmento Interno: Túnicas, Câmaras e Estruturas Ópticas

Internamente, o bulbo organiza-se em três túnicas: fibrosa (esclera e córnea), vascular (coróide, corpo ciliar e íris) e nervosa (retina). A esclera, composta por fibras de colágeno de coloração branca, envolve todo o bulbo exceto a entrada do nervo óptico e a região da córnea. A córnea é o primeiro meio transparente do olho, funcionando como lente convergente de aproximadamente 40 dioptrias (índice de refração médio de 1,38); deve ser avascular e transparente, sendo nutrida pelos vasos do limbo e pelo humor aquoso. Suas seis camadas (epitélio, membrana de Bowman, estroma, camada de Dua, membrana de Descemet e endotélio) conferem resistência, transparência e capacidade regenerativa.

A câmara anterior estende-se da córnea à face anterior da íris e é preenchida pelo humor aquoso, produzido pelos processos ciliares, responsável por regular a pressão intraocular e nutrir córnea e cristalino; seu escoamento ocorre pela malha trabecular e pelos canais de Schlemm. A íris controla a entrada de luz ajustando o diâmetro pupilar por meio de suas fibras musculares lisas. O cristalino é uma lente biconvexa avascular de cerca de 13 dioptrias; sua elasticidade permite a acomodação, mas o acúmulo progressivo de camadas celulares resulta em presbiopia e, em estágio avançado, em catarata.

A câmara posterior é preenchida pelo humor vítreo, substância gelatinosa que ocupa dois terços do volume ocular e mantém a forma esférica do bulbo; contém o corpo ciliar (acomodação e produção do humor aquoso), a ora serrata (zona de transição entre retina periférica e corpo ciliar) e a retina, camada nervosa que converte o estímulo luminoso em impulso elétrico transmitido ao córtex visual pelo nervo óptico.

3 CONCLUSÃO

O globo ocular é uma das estruturas mais complexas e funcionalmente especializadas do corpo humano. Sua organização em segmentos externo e interno permite compreender como cada componente contribui para o processo visual: da proteção mecânica pelas órbitas e anexos, passando pela manutenção do filme lacrimal e pelo controle dos movimentos oculares, até a formação e transdução da imagem nas camadas da retina.

O domínio da anatomia ocular é a base sobre a qual se constrói todo o raciocínio clínico em optometria. Profissionais que integram esse conhecimento à prática diária estão mais preparados para realizar exames precisos, identificar precocemente achados patológicos — como

disfunção das glândulas de Meibômio, estrabismos, glaucoma, catarata e doenças maculares — e oferecer ao paciente um cuidado visual de maior qualidade e segurança.

REFERÊNCIAS

GROSVENOR, Theodore. **Primary Care Optometry**. 6. ed. St. Louis: Elsevier, 2020.

ROSENFELD, Mark; LOGAN, Nicola. **Optometry: Science, Techniques and Clinical Management**. 3. ed. London: Elsevier, 2021.

REIS, C. S. C. M.; HANADA, T. T. M. I.; GARCIA JUNIOR, V. R. **Bases da Clínica Optométrica**. GWT Editora, 2021.

SNELL, Richard S.; LEMP, Michael A. **Clinical Anatomy of the Eye**. 2. ed. Oxford: Blackwell Science, 1998.

KANSKI, Jack J.; BOWLING, Brad. **Oftalmologia Clínica: Uma Abordagem Sistemática**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

REMYNGTON, Lee Ann. **Clinical Anatomy and Physiology of the Visual System**. 3. ed. St. Louis: Butterworth-Heinemann, 2012.